

АРХЕОЛОГИЯ

УДК 902.65(470.61)"636/637"¹
DOI: 10.5281/zenodo.18060778
EDN: QOUOOI

А.Г. Щипанова

*ООО «Ростовское археологическое
научно-исследовательское общество»*
E-mail: schipanova.nastia@yandex.ru

Е.И. Ревина

*ГБУК РО «Ростовский областной
музей краеведения»*

А.В. Колесник

*Доктор исторических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»*
E-mail: akolesnik2007@mail.ru

Н.В. Манько

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
E-mail: nikita_manko98@mail.ru

В.А. Григорьев

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
E-mail: v.a.grigorev@spbu.ru

А.Ю. Данильченко

*ГБУК РО «Народный Военно-Исторический
Музей Великой Отечественной Войны «Самбекские Высоты»*
E-mail: adanil4enko@yandex.ru

РАДИОУГЛЕРОДНЫЙ ВОЗРАСТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПАМЯТНИКА КАМЕННОГОРЬЕ I В ДОЛИНЕ Р. ГЛУБОКОЙ (БАСЕЙН СЕВЕРСКОГО ДОНЦА), РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Аннотация

В 2022 году на левом берегу р. Глубокой (бассейн Северского Донца) возле хутора Каменногорье Каменского района Ростовской области на участке

© Щипанова А.Г., **Ревина Е.И.**, Колесник А.В., Манько Н.В., Григорьев В.А., Данильченко А.Ю., 2025

площадью 450 м кв. был раскопан уникальный памятник археологии, расположенный непосредственно у родника со следами двух циклов интенсивного заселения в древности. Первый культурно-хронологический комплекс датируется энеолитом и представлен значительным количеством кварцитовых и кремневых изделий на различной стадии обработки. Второй культурно-хронологический комплекс относится к позднему бронзовому веку, к срубному времени. Этот комплекс представлен многочисленными костями животных, фрагментами лепной керамики, костяными изделиями. В настоящей статье публикуются радиоуглеродные даты из культурного слоя этого археологического памятника.

Ключевые слова: Ростовская область, поселение, каменная индустрия, энеолит, бронзовый век, лепная керамика, наконечник стрелы, нуклеусы для пластин.

Summary

In 2022, on the left bank of the Glubokaya River (Seversky Donets basin) near the Kamennogorye farm in the Kamensky district of the Rostov region, a unique archaeological monument was excavated on an area of 450 square meters. Located directly by a spring with traces of two cycles of intensive settlement in ancient times. The first cultural and chronological complex dates back to the Eneolithic and is represented by a significant number of quartzite and flint products at various stages of processing. The second cultural and chronological complex belongs to the Late Bronze Age, to the log time. This complex is represented by numerous animal bones, fragments of molded ceramics, and bone products. In this article, radiocarbon dates from the cultural layer of this archaeological site are published.

Keywords: Rostov region, settlement, stone industry, Eneolithic, Bronze Age, molded ceramics, arrowhead, nuclei for plates.

Введение

Комплексный памятник археологии «Каменногорье I», включающий культурные остатки энеолита и позднего бронзового века, расположен на правом берегу р. Каменки (правобережный приток Северского Донца) возле хутора Каменногорье Каменского района Ростовской области (Рис. 1, 1). В геоморфологическом отношении участок локализации памятника расположен в южной части Доно-Донецкой эрозионной равнины на моноклиальных структурах Воронежской антеклизы и Преддонецкого прогиба на стыке с Донской аллювиальной террасовой равниной. Памятник занимает небольшую сильно задернованную площадку на второй надпойменной террасе балки Каменной, с востока ограниченную водотоком, с юга граничит с первой надпойменной террасой (фактически, заливной поймой балки, сильно обмелевшей в последнее время). С севера площадка ограничена третьей надпойменной террасой, с запада ограничена непосредственно руслом балки Каменная, частично объект расположен на частных огородах (Рис. 1, 2). В 2024 г.

2

Рисунок 1. Каменногорье I. Ситуационный план (1), локализация памятника (2).

Рисунок 2. Каменногорье I. Расчистка культурного слоя (1), участки вымостки из плит и валунов кварцита (2-3).

археологической экспедицией ООО «Ростовского археологического научно-исследовательского общества» (РАНИО) были произведены раскопки на общей площади 450 м². Культурные отложения залегают в гумусовой почве с большим содержанием супеси и мелкого обломочного материала от современной поверхности до глубины 80 см. Материалы памятника предварительно опубликованы в виде краткого сообщения [1]. Фаунистические находки позднего бронзового века включают обломки костей домашних животных, среди которых в видовом отношении преобладают кости быка [2]. Костяная индустрия позднего бронзового века связана с глубокой переработкой кожевенного сырья, что является типичным для поселений срубной культуры степной зоны. Выделяется специфическая категория износа на трубчатых костях копытных животных, указывающая на проведение операций по извлечению костного мозга при глубокой переработке зооресурсов [3; 4].

Целью настоящей статьи является публикация и обсуждение результатов радиоуглеродного датирования культурных остатков памятника. Пробы для радиоуглеродного анализа (7 проб) отбирались в полевых условиях с учетом глубин залегания археологического материала в границах его максимальной концентрации. Работы по датированию образцов выполнены в лаборатории геоморфологических и палеогеографических исследований полярных регионов

Рисунок 3. Каменноегорье I. Кварцитовые изделия (1-4).

и Мирового океана СПбГУ по стандартной методике [5], калибровка радиоуглеродных дат проведена согласно: [6; 7].

Характер культурного слоя, основные категории материальных остатков

Культурный слой памятника мощностью до 0,8 м приурочен к комплексу современной почвы черноземного типа. Горизонт голоценовой почвы насыщен мелкими обломками известняка и кварцита, количество которого нарастает книзу. На глубине около 0,6-0,7 м в центральной части раскопа отмечается горизонтальная концентрация крупных плит и валунов кварцита мощностью до 20-30 см; этот слой снизу подстилается почвой, которая сильно увлажнена из-за близости водоносного горизонта вблизи древнего грифона родника (Рис. 2, 1-3). Горизонт из кварцитовых плит и валунов образует сплошную вымостку из плотно состыкованных между собой кусков породы. Этот горизонт может иметь искусственное происхождение, и связан с увлажненным грунтом вокруг устья родника. Выше условной вымостки из кварцитовых плит и валунов залегает гумусовый горизонт почвы, включающий мелкий обломочный материал и достаточно многочисленные кварцитовые и кремневые изделия, лепную керамику, обломки костей животных и костяные изделия. Отдельные кости животных залегают на плитах, но, в целом, культурный слой представляет собой своеобразную взвесь культурных остатков и обломочного материала без видимых признаков горизонтальной с вертикальной концентрацией на глубинах 30-60 см от дневной поверхности в центральной части раскопа. Собранная в ходе раскопок археологическая коллекция распадается на два культурно-хронологических комплекса, относящиеся к энеолиту и позднему бронзовому веку. Какие-либо структурные элементы культурного слоя в виде ям, костров или котлованов жилищ в слое не обнаружены.

Энеолитический комплекс включает изделия из кварцита и кремня хорошей сохранности. Кварцитовые изделия (сливной песчаник бучакского яруса палеогена) не окатанные, но некоторые образцы отличаются патиной кремневых оттенков. К этому времени относится единственный фрагмент керамики с орнаментом в виде вдавлений из относительно рыхлого керамического теста (Рис. 5, 11). Среди кварцитовых и кремневых изделий выделяются заготовки нуклеусов и изделий с двусторонней обработкой, серия законченных орудий. К категории заготовок или бракованной продукции относятся сломавшееся крупное кварцитовое тесло вытянуто-овальных в плане очертаний (Рис. 3, 1), топорик трапециевидных очертаний (Рис. 3, 3), бифас с асимметричным в плане и профиле корпусом (Рис. 3, 4). К технологически законченным изделиям следует отнести обломок пещни (Рис. 3, 2), вполне типичный треугольный наконечник стрелы (Рис. 4, 1), концевой скребок из крупной пластины с боковой подправкой (Рис. 4, 3), конвергентное скребло из пластинчатого скола (Рис. 4, 2), косоретушный резец на пластине (Рис. 4, 8). Из донецкого верхнемелового кремня изготовлены боковой скребок на первичном сколе (Рис. 4, 7) и три пластины (Рис. 4, 4, 6), одна из них в боковой ретушью (Рис. 4, 5). Вероятно, к энеолиту относится грубый конусовидный нуклеус для

Рисунок 4. Каменногорье I. Кварцитовые и кремневые изделия (1-9).

пластин из куска кварцита (Рис. 4, 9). Технологически на памятнике представлен полный цикл расщепления. Аналогии некоторых выразительных изделий коллекции, в частности – наконечника стрелы, известны на территории региона в энеолитическом слое поселения Раздорское 1 и на поселении Заливное [8, рис. 11, 1, 7, рис. 14, 10].

Культурно-хронологический комплекс бронзового века включает характерный для поселения срубной культуры материал: фрагменты лепной керамики, каменные и костяные орудия, многочисленные обломки крупного и мелкого рогатого скота. Керамический комплекс типично срубный, включает фрагменты лепных баночных сосудов, горшков с утолщением в верхней трети корпуса, с выделенным ребром (Рис. 5, 1-12). Среди них выделяются венчики банок с прямым срезом без орнамента (Рис. 5, 2, 8, 11), фрагменты ребер (Рис. 5, 4), фрагменты венчиков с поясом вдавлений по ребру (Рис. 5, 3), меандром из отпечатка шнура (Рис. 5, 6), налепным валиком с косыми вдавлениями (Рис. 5, 9). Одно из донышек с крупной прочерченной сеткой (Рис. 5, 5). Выделяется серия костяных изделий, в том числе конек из метаподии лошади с отверстиями для крепления, костяные лопаточки, фрагменты рукоятей и др. Вероятно, к бронзовому веку относится часть кремневых и кварцитовых изделий, а также небольшая ступа с округлыми краями из кварцитовой плитки, крупный фрагмент абразива с глубокой бороздой для затачивая изделий типа шила.

Обсуждение

Из семи проанализированных проб две первые из них, сверху вниз, из верхов современного почвенного покрова, датируются II и I веками нашей эры (График 1, пробы 1 и 2; Табл. 1). Далее вниз по почвенному разрезу, получены даты с возрастающим значением: проба 3 – 1520 ± 250 лет до н.э., проба 4 – 3570 ± 230 лет до н.э. (График 1, проба 3; График 2, проба 4; Табл. 1). Таким образом, получены календарные даты с возрастающим значением сверху вниз, без инверсий, в широких пределах субатлантического отрезка времени голоцена.

Непосредственное датирование трех археологических образцов по коллагену костей животных, происходящих из культурного слоя, также показало последовательное нарастание календарного возраста проб сверху вниз по разрезу без инверсий. Пробы отбирались на участке с наивысшей концентрацией археологического материала. Пробы из пласта 2 с датами в пределах 1010 ± 110 лет до н.э. (График 2, проба 5; Табл. 1); из пласта 3 с датами в пределах 1750 ± 80 лет до н.э. (График 2, проба 6; Табл. 1); из пласта 4 с датами в пределах 1860 ± 110 лет до н.э. (График 3, проба 7; Табл. 1).

Проба № 3 (почка) и пробы №№ 6 и 7 (кости животных) по коллагену костей происходят из пластов 3-4 и образуют компактную группу календарных дат, которые взаимно перекрываются в пределах середины XVIII в. до н.э., с учетом доверительно интервала. Единичная дата № 5 по коллагену кости из пласта 2 моложе и относится к X-IX вв. до н.э.

Рисунок 5. Каменноегорье I. Фрагменты лепной керамики (1-12).

JY-11805

Lab Code

Radiocarbon Age BP 1877 +/- 64

Calibration data set: intcal20.14c # Reimer et al. 2020

% area enclosed cal AD age ranges relative area under

probability distribution		
68.3 (1 sigma)	cal AD 81- 98 110- 238	0.098 0.902
95.4 (2 sigma)	cal BC 26- 17 cal AD 7- 258 280- 329	0.007 0.924 0.069

Median Probability: 160

Проба 1

JY-11806

Lab Code

Radiocarbon Age BP 2032 +/- 102

Calibration data set: intcal20.14c # Reimer et al. 2020

% area enclosed cal AD age ranges relative area under

probability distribution		
68.3 (1 sigma)	cal BC 167- cal AD 83 cal AD 96- 115	0.942 0.058
95.4 (2 sigma)	cal BC 355- 280 254- 249 232- cal AD 222	0.070 0.003 0.927

Median Probability: -33

Проба 2

JY-11807

Lab Code

Radiocarbon Age BP 3244 +/- 203

Calibration data set: intcal20.14c # Reimer et al. 2020

% area enclosed cal AD age ranges relative area under

probability distribution		
68.3 (1 sigma)	cal BC 1865- 1853 1768- 1263	0.015 0.985
95.4 (2 sigma)	cal BC 2031- 998 996- 990	0.999 0.001

Median Probability: -1522

Проба 3

График 1. Каменноегорье I. Результаты калибровки радиоуглеродного возраста проб 1-3 (калибровочная кривая «IntCal20» [7]).

ЛГУ-11808

Lab Code

Radiocarbon Age BP 4775 +/- 203

Calibration data set: intcal20.14c # Reimer et al. 2020

% area enclosed cal AD age ranges relative area under

probability distribution		
68.3 (1 sigma)	cal BC 3895- 3881	0.016
	3799- 3334	0.952
	3213- 3191	0.026
	3146- 3140	0.007
95.4 (2 sigma)	cal BC 3973- 3010	0.991
	2981- 2963	0.005
	2950- 2935	0.004

Median Probability: -3530

Проба 4

ЛГУ-11809

Lab Code

Radiocarbon Age BP 2825 +/- 103

Calibration data set: intcal20.14c # Reimer et al. 2020

% area enclosed cal AD age ranges relative area under

probability distribution		
68.3 (1 sigma)	cal BC 1119- 896	0.892
	873- 839	0.108
95.4 (2 sigma)	cal BC 1264- 803	1.000

Median Probability: -1007

Проба 5

ЛГУ-11810

Lab Code

Radiocarbon Age BP 3447 +/- 91

Calibration data set: intcal20.14c # Reimer et al. 2020

% area enclosed cal AD age ranges relative area under

probability distribution		
68.3 (1 sigma)	cal BC 1881- 1837	0.185
	1829- 1665	0.699
	1660- 1630	0.115
95.4 (2 sigma)	cal BC 2011- 2001	0.007
	1974- 1531	0.990
	1525- 1519	0.003

Median Probability: -1757

Проба 6

График 2. Каменноегорье I. Результаты калибровки радиоуглеродного возраста проб 4-6 (калибровочная кривая «IntCal20» [7]).

ЛУ-11811
 Lab Code
 Radiocarbon Age BP 3535 +/- 89
 Calibration data set: intcal20.14c # Reimer et al. 2020
 % area enclosed cal AD age ranges relative area under
 probability distribution
 68.3 (1 sigma) cal BC 2012- 2001 0.036
 1974- 1746 0.964
 95.4 (2 sigma) cal BC 2134- 2082 0.044
 2058- 1624 0.956
 Median Probability: -1869

Проба 7

График 3. Каменноегорье I. Результаты калибровки радиоуглеродного возраста пробы 7 (калибровочная кривая «IntCal20» [7]).

Дата 3570 ± 230 лет до н.э. по образцу из склона берега реки соответствует первой половине IV тыс. до н.э., т.е. времени регионального энеолита [9]. Отметим также, что полученные даты коррелируют с радиоуглеродным возрастом некоторых энеолитических памятников лесостепного Поволжья – поселений Лебяжинка VI и Большая Раковка II [10], а также грунтового могильника Максимовка I [11]. Середина XVIII в. до н.э. образцов из основного скопления культурных остатков – время начала широкого распространения на юге Волго-Днепровского междуречья племен Срубной культурно-исторической общности.

Отсутствие признаков инверсий в распределении по глубинам датированных образцов отражает относительно хорошую геологическую сохранность культурного слоя данного археологического памятника. Отличия в датах пласта 3 из разных участков склона, видимо, объясняется склоновыми процессами в период накопления энеолитических культурных остатков и их последовательной стабилизацией во II тыс. до н.э. Склоновые процессы могли привести к утере органических остатков энеолитического времени, переносу их вниз по склону с почвенным материалом и последующему смешению двух культурно-хронологических комплексов. Культурные остатки бронзового века отличаются хорошей сохранностью и, скорее всего, накапливались в условиях затухания процессов бокового сноса почвенного и обломочного материала с участков склона долины реки.

Заключение

Немногочисленные даты из культурного слоя археологического памятника Каменноегорье I позволяют относить основную часть материалов к позднему бронзовому веку, к срубному времени, и допускают наличие более ранних и более поздних археологических комплексов с несохранившимися или частично

Лаб. номер	Описание	Датируемый материал	Радиоуглеродный возраст, лет назад	Калиброванный возраст, календарные годы* (68.3 % (1 σ)) (в скобках - вероятность интервала)
ЛУ-11805	Проба 1 – грунт из стратигр. разреза, северная бровка (согласно схеме).	Почвенные гуминовые кислоты	1877 \pm 64	cal AD 170 \pm 60 (90.2%)
ЛУ-11806	Проба 2 – грунт из стратигр. разреза, северная бровка (согласно схеме).	Почвенные гуминовые кислоты	2032 \pm 102	cal BC 40 \pm 125 (94.2%)
ЛУ-11807	Проба 3 – грунт из стратигр. разреза, северная бровка (согласно схеме).	Почвенные гуминовые кислоты	3244 \pm 203	cal BC 1520 \pm 250 (98.5%)
ЛУ-11808	Проба 4 (фоновая) – грунт из пласта 3 кв. Р 11.	Почвенные гуминовые кислоты	4775 \pm 203	cal BC 3570 \pm 230 (95.2%)
ЛУ-11809	Проба 5 - кости животных, пласт 2, квадраты К8, К6, К7.	Коллаген костей	2825 \pm 103	cal BC 1010 \pm 110 (89.2%)
ЛУ-11810	Проба 6 - кости животных, пласт 3, квадраты М8, С13.	Коллаген костей	3447 \pm 91	cal BC 1750 \pm 80 (69.9%)
ЛУ-11811	Проба 7 - кости животных, пласт 4, квадраты С13, Э16.	Коллаген костей	3535 \pm 89	cal BC 1860 \pm 110 (96.4%)

* значения календарного возраста приведены на основании калибровочной программы RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM CALIB REV8.2 (калибровочная кривая «IntCal20»)

Таблица 1. Каменноегорье I. Результаты определения возраста образцов радиоуглеродным методом.

сохранившимися органическими остатками. Энеолитический комплекс памятника не содержит органики и соотносится с единственной косвенной датой

по почвенным гуминовым кислотам. Вероятно, энеолитический материал связан с боковым сносом артефактов и почвенных седиментов с более высоких участков берега реки в период затухания склоновых процессов и накопления культурного слоя позднего бронзового века.

Прямо или косвенно подтвержденные радиоуглеродными датами культурно-хронологические комплексы памятника, видимо, отражают два цикла функционирования родника в IV и II тыс. до н.э., с открытым жерлом (грифоном) и небольшой родниковой воронкой, вокруг которой сооружалась площадка из крупных плит и валунов кварцита.

Статья подготовлена в рамках г/б темы «Актуальные проблемы древней и средневековой истории и археологии Донбасса» (номер госрегистрации 124012400356-4).

Список источников и литературы:

1. Данильченко А.Ю. Поселение у древнего родника «Каменогорье I» в бассейне реки Глубокой (низовье Северского Донца) / А.Ю. Данильченко, Е.И. Ревина, А.Г. Щипанова, А.В. Мурашко, Г.В. Нестерук, К.В. Дюжова // Донецкие чтения 2024: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы IX Международной научной конференции (Донецк, 15-17 октября 2024 г.). – Том 7: Исторические и политические науки / под общей редакцией проф. С.В. Беспаловой. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 2024. – С. 293-295.

2. Мягкова Ю.Я. Результаты археозоологических исследований поселения «Каменогорье I» в низовьях Северского Донца / Ю.Я. Мягкова, Е.И. Ревина, А.Ю. Данильченко, А.Г. Щипанова // Донецкие чтения 2024: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы IX Международной научной конференции (Донецк, 15-17 октября 2024 г.). – Том 7: Исторические и политические науки / под общей редакцией проф. С.В. Беспаловой. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 2024. – С. 315-318.

3. Чуб А.А. Изделия с долотовидным износом поселения бронзового века «Каменогорье I» в низовьях Северского Донца / А.А. Чуб // Донецкие чтения 2024: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы IX Международной научной конференции (Донецк, 15-17 октября 2024 г.). – Том 7: Исторические и политические науки / под общей редакцией проф. С.В. Беспаловой. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 2024. – С. 331-333.

4. Чуб А.А. Костяные изделия палеолита с долотовидным износом / А.А. Чуб // Труды VII (XXIII) Всероссийского археологического съезда: в 3 т. Т. I. Красноярск, 6-10 октября 2025 г. / отв. ред.: А.П. Деревянко, Н.А. Макаров, А.В. Поляков, П.В. Мандрыка. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2025 – С. 270-272.

5. Арсланов Х.А. Радиоуглерод: геохимия и геохронология / Х.А. Арсланов. – Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. – 300 с.

6. Reimer P.J. The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0-55 cal kB) / P.J. Reimer, W.E.N. Austin, E. Bard, A. Bayliss, P.G. Blackwell, C. Bronk Ramsey, M. Butzin, H. Cheng, R.L. Edwards, M. Friedrich, P.M. Grootes, T.P. Guilderson, I. Hajdas, T.J. Heaton, A.G. Hogg, K.A. Hughen, B. Kromer, S.W. Manning, R. Muscheler, J.G. Palmer, C. Pearson, J. van der Plicht, R.W. Reimer, D.A. Richards, E.M. Scott, J.R. Southon, C.S.M. Turney, L. Wacker, F. Adolphi, U. Büntgen, M. Capano, S.M. Fahrni, A. Fogtmann-Schulz, R. Friedrich, P. Köhler, S. Kudsk, F. Miyake, J. Olsen, F. Reinig, M. Sakamoto, A. Sookdeo, S. Talamo // Radiocarbon. – 2020. – Vol. 62, №4. – P. 725-757. – DOI: 10.1017/RDC.2020.41

7. CALIB Radiocarbon Calibration // Электронный ресурс. – URL: <http://calib.org/calib>

8. Кияшко В.Я. Между камнем и бронзой (Нижнее Подонье в V-III тысячелетиях до н. э.) / В.Я. Кияшко // Донские древности. – Азов: Азовский Краеведческий музей, 1994. – Вып. 3. – 132 с.

9. Скоробогатов А.М. Актуальные вопросы в изучении раннего энеолита Донской лесостепи (хронология, периодизация, синхронизация) / А.М. Скоробогатов // Самарский научный вестник. – 2019. – Т. 8, № 2. – С. 215-220. – DOI: 10.24411/2309-4370-2019-12217

10. Королев А.И. Новые данные об абсолютном возрасте энеолитических комплексов лесостепного Поволжья / А.И. Королев, М.А. Кулькова, А.А. Шалапинин // Самарский научный вестник. – 2022. – Т. 11, № 2. – С. 179-182. – DOI: 10.55355/snv2022112204

11. Королев А.И. Радиоуглеродные даты энеолитических погребений грунтового могильника Максимовка I из Самарского Поволжья / А.И. Королев, А.А. Шалапинин, А.А. Выборнов // Археология евразийских степей. – 2025. – № 1. – С. 92-101. – DOI: 10.24852/2587-6112.2025.1.92.101